

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ФИЛОСОФИИ МЕНЕДЖМЕНТА: ОПЫТ ЯПОНИИ

Карима Жандаровна Туленова

Доктор философских наук, профессор кафедры «Общественные науки», Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049611>

***Аннотация.** В статье рассматривается история классификаций направлений в менеджменте и формирование научных школ менеджмента. На опыте японского менеджмента предлагается использование модели 7S как наиболее предпочтительной в условиях Узбекистана.*

***Ключевые слова:** теории менеджмента, школы менеджмента, принципы управления, либерализация, японский менеджмент, концепция 7S, поворот.*

Управление в человеческом обществе существовало испокон веков. Без эффективной управленческой деятельности невозможно было бы строительство древних сооружений, ведение войн, возникновение городов и государств. Но наука об управлении начала интенсивно развиваться лишь с начала XX века. О самых ранних периодах деятельности человечества до нас дошли лишь отрывочные, разрозненные сведения. Это была Древняя Греция (Сократ, Платон), Древний Рим (Катон Старший), Древний Китай (Конфуций), Центральная Азия (Авеста). Первый же настоящий прорыв в развитии теории менеджмента был совершен благодаря трудам американского инженера Фредерика Уинслоу Тейлора (1856-1915). Современный менеджмент начинается с момента выхода в 1911 году книги Тейлора «Принципы научного управления». В основе теории Тейлора стояла система научного управления, которая сводилась к следующим положениям: наука вместо традиционных навыков, гармония вместо противоречия, сотрудничество вместо индивидуальной работы, максимальная производительность вместо ограничения производительности, развитие каждого отдельного работника до максимально доступной ему производительности и максимального благосостояния.

В научной литературе обычно принято выделять две школы, которые возникли раньше других и стали непосредственными предшественниками новейших теорий менеджмента: школа «научного менеджмента», основателем которой является Ф.Тейлор и школа «человеческих отношений», возникновение которой связано с именами Э.Мэйо и Ф.Ротлисбергера. Конкуренция между этими двумя концепциями, а так же и попытки синтезировать новое направление способствовали возникновению и развитию новых течений. На начальных этапах формирования научного менеджмента сформировалось пять основных школ. [1.]

В основе школы «научного менеджмента» принципы управления основываются на разностороннем исследовании опыта деловой и производственной деятельности. При этом организация деятельности трактуется как заранее сконцентрированная система поведения предписанная сверху, где главным состоянием является эффективность. Это школа сыграла важную роль в рационализации и стимулировании производства. Именно этой школой был поставлен вопрос о дуализме организационно-управленческой функции, связанной с одной стороны регулированием технологического процесса, а с другой – деятельностью людей. Наиболее видными представителями этой школы являются Л. Гьюлик, Дж. Муни, А. Рилей, Э. Брег, Л. Аллен.

Школа «человеческих отношений», «человеческого поведения» выдвигает на первый план психологические мотивы поведения людей в процессе производства. Одно из важнейших положений этой школы – теория «партиципационной системы» управления, которая приходит на смену «классического» направления в качестве «альтернативной системы» контроля и руководства. Среди сторонников этой школы кроме Э.М.Мэйо и Ф.Ротлисбергера можно выделить Д.Макгрегора, К.Арджириса, Р.Ликерта.

Третьей школой является так называемая - «эмпирическая». В основе этого направления менеджмент рассматривается как изучение опыта с целью обобщения и передачи начинающим менеджерам. Представителями этой школы являются такие известные специалисты как П.В.Дракер, Р.Девис, А.Чандлер.

Четвертым направлением является школа «социальных систем», которые разрабатывают системный подход к вопросам организации управления, где главное внимание обращается на соотношение частей системы с системой в целом. Представители этой школы рассматривают организацию в целом как «сотрудничающую коалицию», которая жизнеспособна постольку, поскольку она может обеспечить всем своим членам продолжения их вклада в организуемый процесс. Духовным отцом этой школы является Ч.Барнард, а ярким представителем Г.Саймон.

Пятое направление образует школа под названием «новая школа науки управления». Цель исследований этой школы принятие решений с применением новейших математических методов и средств, позволяющих повысить рациональность принимаемых решений. Ее представителями являются П.Тилберген, Л.Клейн.

Сегодня в Узбекистане продолжается создание условия для более эффективного управления и в экономике, и в других так или иначе сопряженных с экономикой отраслях общественного производства, а это требует дальнейшего повышения роли научного менеджмента и дальнейшей либерализации национальной экономики. Нельзя образно говоря «варится в собственном соку». [2.Б.19.]

Система японского менеджмента обладает рядом преимуществ, что основана на социальных ценностях и культурных традициях. В частности, к числу наиболее важных ценностей японцев можно отнести такие важные и для менталитета народов Центральной Азии качества как долг, сотрудничество и коллективизм. В японском языке есть слово “эмэ”, обозначающее важность, ценность признания личности со стороны других людей. Потребность в “эмэ” связана с чувством долга- тот, кого любят должен в свою очередь платить теплым отношением. Так, в японском менеджменте «...очень внимательно относятся к связям между людьми, а также к личностным особенностям работников, склонны подбирать должность под человека, а не человека под должность. Японцы избегают индивидуализма в своих действиях, не склонны к навязыванию персональной ответственности, практически не контролируют эффективность действий отдельного работника; гораздо более важной для них является коллективная (групповая) ответственность.» [3.С. 106.]

Японский менеджмент основан на 5 основных принципах:

1) рабочие обладают определенной профессиональной подготовкой не только для того, чтобы выполнить конкретную работу, но и для того, чтобы ее усовершенствовать

(ориентация на новаторские предложения, кружки качества, система наставничества-“минарай”);

2) склонные к переменам рабочие стремятся улучшить качество своей работы (системы постоянного повышения квалификации, пожизненный найм, системы премирования);

3) члены корпорации составляют “семью”, единое социальное целое. Все члены фирмы имеют взаимные обязательства и выполняют свой общий долг перед обществом. Зарплата - только один из видов вознаграждения. Другим видом является удовлетворение потребности “эмэ” - потребности в поддержке и принадлежности к группе (проведение вместе свободного времени, ответственность за благополучие каждого, взаимные обязательства руководства и работников);

4) группа важнее отдельной личности. В этом принципе нашла отражения идея китайского философа Конфуция о том, что человек всегда в долгу перед старшими и должен быть им благодарен (продвижение по службе и начисление зарплаты зависят от стажа работы, а не от способностей, успехов и производительности, успех фирмы рассматривается как результат усилий группы, а не отдельного человека, конкуренция всегда основана на конкуренции групп, а не личностей).;

5) партнерство и сотрудничество: люди стремятся к совместным действиям и групповому успеху в большей степени, чем к индивидуальному (система отношений “самурай-феодал” строятся на всю жизнь, при этом соблюдается моральный кодекс “бусидо”, он требует самопожертвования, верности, покорности, подчинения своих интересов интересам хозяина. В то же время кодекс “бусидо” требует от феодала - заботы, верности, ответственности перед самураем).

Эти положения японского менеджмента были тщательно изучены со стороны специалистов области управления и выдвинута концепция основанная на «...семи взаимосвязанных составляющих, изменение каждой из которых с необходимостью требует соответствующего изменения остальных шести». [4.С. 107.] Все составляющих по это концепции начинаются на букву «S», поэтому концепция получила название «7S». Итак, по этой достаточно известной концепции ключевыми категориями являются – стратегия, структура, система, штат, стиль, квалификация, совместные ценности.

Современные исследования и научные работы свидетельствуют о повороте к гибкости, к адаптации структуры организации к технологии, рынку и другим внешним условиям. Их учет есть азбука современного менеджмента, без такого учета не только «перегнуть палку», но трансформировать ее становится все более и более реальным. Многие берутся изменить стратегию, структуру, систему, но никто не хочет учитывать штат, стиль, квалификацию, систему ценностей. И такой подход очень показателен в таких сферах как образование, здравоохранение, социальное обеспечение и др. И опыт Японии показателен не только для области экономического менеджмента, но для областей «далеких» от экономики.

REFERENCES

1. Всеобщая история менеджмента (под общей редакцией И.И.Мазура и. В.Д. Шапиро). М. 2006.
2. Мирзиёв Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. -Б.19.

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
16-iyun, 2023- yil**

3. Тесленко И.В. История менеджмента. Екатеринбург. 2011. С. 106.
4. Тесленко И.В. История менеджмента. Екатеринбург. 2011. С. 107.